

ЛЕКСИКАЛНИЯТ ПОДХОД И МЕЧО ПУХ

ЖИВКА ИЛИЕВА

LEXICAL APPROACH AND WINNIE-THE-POOH

ZHIVKA S. ILIEVA

Abstract *Lexical approach is suitable for work with student teachers and with young learners; so is Winnie the Pooh (A.A. Milne). The article offers activities and expressions for practice both with student teachers and young learners.*

Keywords: *lexical approach, young learners, teacher training*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-276/11.03.2015.

Според лексикалния подход не бива да делим обучението по език на лексика и граматика. Те са тясно свързани [9]. Усвояват се едновременно, когато се работи с цели изрази [2, 3, 6, 12, 13, 16].

Хоуи [7] твърди, че е доказано, че думите са тясно свързани една с друга в съзнанието на слушащия и че думите, които са тясно свързани, могат да се разпознаят по-бързо (и да се използват по-бързо) отколкото думите без всякаква връзка помежду си.

Ислам и Тимис [10] считат, че за обучаемите е по-полезно да бъдат излагани на лексикални единици, за да придобият опит в анализирането им, за да започне процес на интернализирание; че поощряването на обучаемите да забелязват елементите, особено лексикалните единици и словосъчетанията, е централно в лексикалния подход.

„Мечо Пух” [14, 15] е произведение, подходящо за работа с бъдещи учители, а подбрани откъси са подходящи за работа с ученици в начален етап на основната образователна степен. Езикова работа със студентите се състои в четене и

изпълнение на лексикални упражнения, а методическата – в адаптиране на текста за ранно чуждоезиково обучение, в подбор на откъси и лексикални единици, подходящи за деца и съставяне на упражнения към тях.

Според Ислам и Тимис [11] основните цели на лексикалните задачи са:

- да се развиват умения за четене;
 - да се увеличи запасът на обучаемите от готови изрази;
 - да се мотивират обучаемите да четат чрез: текстове с универсални и интересни теми, дейности, които позволяват да се персонализират текстовете;
 - да се изгражда осведоменост за лексикалните единици, като се насочва вниманието на обучаемите към определени лексикални единици, които се срещат в текста и да се анализират тези единици;
 - да се развиват умения за независимо учене чрез: предоставяне на възможности за срещи с лексикалните единици в автентични текстове, поощряване на анализ, обобщения и експерименти с лексикалните единици.
- [11]

„Мечо Пух” е част от учебната програма по Детска литература и Детска литература на чужд език на студентите от специалностите ПУПЧЕ и НУПЧЕ в Колеж – Добрич. Текстът е познат на български език и поради това е подходящ за натрупване на готови изрази на английски.

Анализът с инструмент със свободен достъп [8] по отношение на индексите за четене показва, че първа глава на „Мечо Пух” е сравнително лесен текст за четене (без адаптиране е подходяща за работа с ученици, носители на езика в четвърти клас) (таблица 1).

Таблица 1. Индекси за четене на гл. 1 на Мечо Пух

Gunning Fog index	5.86
Coleman Liau index	4.20
Flesch Kincaid Grade level	4.05
ARI (Automated Readability Index)	2.19
SMOG	6.85
Flesch Reading Ease	85.27

Според индекса Гънинг Фог (Gunning Fog Index) кратките и прости изречения се разбират по-лесно, отколкото дълги сложни изречения. Добър резултат тук е 7-8. Текстовете с резултат над 12 се считат за твърде трудни [5].

Индексът Коулман-Лио (Coleman-Liau Index) се изчислява на базата на символите, а не на сричките в думата. Изчисляват се символи, думи и изречения. Неговата стойност също показва приблизителния брой на годините обучение, необходими за разбиране на текста. Стойност на индекса 10,6 означава, че текстът може да бъде разбран успешно от ученик в 10-11 клас [18].

Флеш-Кинкейд (Flesch-Kincaid Grade) също се изчислява на базата на брой думи средно за изречение и среден брой срички за дума. Той също обозначава приблизително годините обучение в училище, необходими, за да бъде разбран даден текст. Има се предвид системата на обучение в САЩ, но се използва и за преценяване трудността на текстове в чуждоезиковото обучение [19].

Индексът АРИ (Automated Readability Index - ARI) също изчислява приблизителния брой години на обучение, необходими за разбиране на текста, на базата на брой букви за дума и брой думи в изречение. Например, стойност 3 означава ученик в трети клас (на възраст 8-9 години) [17].

Индексът СМОГ (SMOG Index) също изчислява приблизителния брой срички за дума и думи в изречение, счита се, че е подходящ за текстове с ниво над 4 клас [20].

При гореспоменатите индекси, колкото е по-ниска стойността, толкова по-лесен е текстът. По-подробно индексите са разгледани от Илиева [1].

При индекса Флеш (Flesch Reading Ease), според който най-добрият текст трябва да съдържа кратки изречения и думи, колкото по-висока е стойността, толкова по-лесен е текстът. Резултат между 60 и 70 се счита за приемлив [4]; за първа глава на Мечо Пух резултатът е 85,27.

Използваната програма за анализ [8] посочва най-трудните изречения, за да бъдат опростени, което улеснява

адаптирането на текста. След всяко адаптиране студентите изследват текста отново и следят как действията им се отразяват върху стойностите на индексите. Често програмата посочва нови изречения за редакция и процесът продължава, докато студентите в екипа за работа решат, че текстът е достатъчно лесен и все пак звучи естествено.

За студентите е важна срещата с автентичен текст, работата с оригинала. Като изречения за промяна са посочени следните:

"I'm so sorry," you said, and you fired again, and this time you hit the balloon and the air came slowly out, and Winnie-the-Pooh floated down to the ground.

Понякога подходът на студентите е разделяне на сложното изречение на няколко прости:

"I'm so sorry," you said. You fired again, and this time you hit the balloon. The air came slowly out, and Winnie-the-Pooh floated down to the ground.

В други случаи решават да пропуснат думи или изрази:

Once upon a time, a very long time ago (now), about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest (all by himself under the name of Sanders). Тук в скоби е поставен текстът, който пропускат.

Друг път студентите прибегват до перифраза:

You had had a big green balloon; and one of Rabbit's relations had had a big blue one, and had left it behind, being really too young to go to a party at all; and so you had brought the green one and the blue one home with you.

Се превръща в краткото *You had a big green balloon and a big blue one / balloon.*

Понякога използват комбинация:

Well, you both went out with the blue balloon, and you took your gun with you, just in case, as you always did, and Winnie-the-Pooh went to a very muddy place that he knew of, and rolled and rolled until he was black all over; and then, when the balloon was blown up as big as big, and you and Pooh were

both holding on to the string, you let go suddenly, and Pooh Bear floated gracefully up into the sky, and stayed there--level with the top of the tree and about twenty feet away from it.

You both went out with the blue balloon. You took your gun with you, just in case. Winnie-the-Pooh went to a very muddy place. He rolled and rolled until he was black all over. Then Pooh floated gracefully up into the sky.

Докато работят с текста, студентите трябва да изберат по 10 полезни изрази, които да научат, след което сравняват избора си с колегите от групата си (така всеки разглежда още 30 изрази, като понякога има съвпадения, но при дълъг текст, съвпаденията не са много). Изразите могат да се разделят на полезни при разказване на приказки, при работа с деца, при обикновена комуникация (вж. таблица 2).

Таблица 2 Примери избрани от студенти за полезни изрази

Изрази, полезни при разказване на приказки	Изрази, полезни при работа с деца	Изрази, полезни при комуникация
<i>Once upon a time</i>	<i>singing a little (Cloud) Song</i>	<i>I'm so sorry</i>
<i>a very long time ago</i>	<i>I wonder if you ...</i>	<i>it looks like ...</i>
<i>You don't get ... like that</i>	<i>It went (goes) like this</i>	<i>First of all</i>
<i>Said a growly voice</i>	<i>He thought for a moment and said (think for a moment and say)</i>	<i>as far as he knows (I know)</i>
<i>First of all</i>	<i>perhaps there is/isn't</i>	<i>as far as he knows (I know)</i>
<i>lived in a forest</i>	<i>a very important decision</i>	<i>all by oneself</i>

Като методическа задача студентите трябва да преценят кои изрази трябва да усвоят учениците, съответно кои откъси ще използват и кои изречения ще запазят при адаптирането (напр. *I'm so sorry, So did I, Then you can't, I*

don't, What about a..., But I thought he was a boy?, O, I see, I'll try).

За повторение се избират изрази, в които някои от елементите могат да бъдат заменяни:

When I first		<u>heard his name</u>
		saw her face
		saw their house

Could you very sweetly tell		<u>Winnie the Pooh</u>		one?
		me/her/him/us/them		

One day when he was out		walking,		he came to an
		looking for some mushrooms / flowers		open place in the middle of the forest

Not to let the bees know you're coming

You never can tell with bees

The only way of ... (doing something)

I have discovered that ...

X thought for a moment and said: ...

X wasn't quite sure

I wonder if you've got such a thing as a balloon about you?

При работа с деца се използват забавни изрази, например look like (I shall try to look like a ...); Spun round X times, and flew gracefully into a gorse-bush

Then he brushed the prickles from his nose, (and began to think again).

При избора на подходящи изрази помага и специализираният софтуер Wordsmith6.0. Чрез него се извеждат най-често срещаните думи от всеки клас в контекст (фиг. 1, 2).

N	Concordance	Set	Tag	Word #	Start
1	, and wondering." "What do you want a balloon for?" you said.			893	68
2	"You look like a Bear holding on to a balloon," you said. "Not," said Pooh			1 282	89
3	said. "When you go after honey with a balloon, the great thing is not to let the			1 038	77
4	wonder if you've got such a thing as a balloon about you?" "A balloon?" "Yes,			850	64
5	a thing as a balloon about you?" "A balloon?" "Yes, I just said to myself			854	65
6	Robin has such a thing as a balloon about him?" I just said it to			874	66
7	." "Then you had better have the blue balloon," you said, and so it was			1 152	84
8	Well, you both went out with the blue balloon, and you took your gun with			1 168	85
9	not notice you, and if you have a blue balloon, they might think you were only			1 078	78
10	at the party. You had had a big green balloon, and one of Rabbit's relations			964	73
11	coming. Now, if you have a green balloon, they might think you were only			1 057	78
12	, and you aimed very carefully at the balloon, and fired. "Owl" said Pooh.			1 888	15
13	miss," said Pooh, "but you missed the balloon." "I'm so sorry," you said, and			1 909	15
14	stiff from holding on to the string of the balloon all that time that they stayed up			1 853	15
15	fired again, and this time you hit the balloon and the air came slowly out,			1 925	15
16	was black all over; and then, when the balloon was blown up as big as big,			1 209	85
17	they notice you underneath the balloon?" you asked. "They might or			1 107	79
18	said. "But if I do that, it will spoil the balloon," you said. But if you don't"			1 850	14
19	"Christopher Robin, you must shoot the balloon with your gun. Have you got			1 826	14

Фигура 1. Съществителното balloon в контекст

N	Concordance	Set	Tag
1	, he would fall--bump--and he didn't like the idea of that. So he thought for		
2	," I said. "What sort of stories does he like?" "About himself. Because he's		
3	that would spoil me." When he put it like this, you saw how it was, and you		
4	his paws and thought very carefully. "It's like this," he said. "When you go after		
5	down to you. "What do I look like?" "You look like a Bear holding on		
6	to you. "What do I look like?" "You look like a Bear holding on to a balloon,"		
7	a moment and said: "I shall try to look like a small black cloud. That will		
8	now and then, and say 'Tut-tut, it looks like rain.' I think, if you did that, it		
9	your umbrella, saying, 'Tut-tut, it looks like rain,' I shall do what I can by		
10	. You don't get a buzzing-noise like that, just buzzing and buzzing,		
11	said. "Not," said Pooh anxiously, "--not like a small black cloud in a blue sky?"		
12	he sang a little song to himself. It went like this: Isn't it funny How a bear likes		
13	home with you. "Which one would you like?" you asked Pooh. He put his		

Фигура 2. Like в контекст

Продуктът предлага словосъчетания и клъстери с думите.

Най-многобройни са примерите с глагола said, като някои от изразите съвпадат с изрази от корпус от приказки, стихотворения и песни за деца (вж. Илиева 2015 [1]).

Най-интересни са примерите с like (фиг. 2), където е илюстрирана думата като глагол, като предлог (like this / that; look like).

Можем да заключим, че когато със студентите се работи лексикално, те свикват да боравят с големи текстове, да ги адаптират, за да намалят обема им и стойностите на индексите за четене. По този начин натрупват запас от текстове, готови за използване с деца. Това им дава уверености, материали за бъдещата им преподавателска дейност; предоставя им контекст за илюстриране на редица езикови явления.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Илиева, Ж.**, Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца), Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015.
2. **Dellar, H.**, Grammar is dead! Long live grammar! The Language Teacher, 28/7, 2004, pp. 29-31.
3. **Dellar, H.**, Making the Leap from Grammar to Lexis. Etai Forum: Special Lexical Approach Issue. 24/3, 2013, pp. 5-11.
4. Flesch Reading Ease Readability Formula.
<http://www.readabilityformulas.com/flesch-reading-ease-readability-formula.php>
5. Gunning Fog Index. <http://www.readabilityformulas.com/gunning-fog-readability-formula.php>.
6. **Hill, J.**, Revising priorities: from grammatical failure to collocational success. In M. Lewis (ed.) Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach. Hove: Thomson Heinle, 2000, pp. 47-69.
7. **Hoey, M.**, 1.1 Plenary: Old approaches, new perspectives: the implications of a corpus linguistic theory for learning the English language (and the Chinese language, too). In T. Pattison (ed.) IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. Faversham, IATEFL, 2015.

8. http://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp
9. **Islam, C., I. Timmis**, Lexical Approach 1 - What does the lexical approach look like? British Council, 2013 <https://www.teachingenglish.org.uk/article/lexical-approach-1-what-does-lexical-approach-look>
10. **Islam, C., I. Timmis**, Lexical Approach 2 – What does the lexical approach look like? British Council, 2013 <https://www.teachingenglish.org.uk/article/lexical-approach-2-what-does-lexical-approach-look>
11. **Islam, C., I. Timmis**, Lexical Approach Classroom Activities British Council, 2013 https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/lexical_try1.pdf
12. **Lewis, M.**, Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice. Andover: Heinle, Cengage Learning, 2008.
13. **Lewis, M.**, Language in the lexical approach. In M. Lewis (ed.) Teaching Collocation: Further Developments in the Lexical Approach. Hove: Thomson Heinle, 2000, pp. 126-154.
14. **Milne, A. A.**, Winnie The Pooh. Chapter 1 In which we are Introduced to Winnie-The-Pooh and some Bees, and the Stories Begin <http://www.acc.umu.se/~coppelia/pooh/stories/ch1.html>
15. **Milne, A. A.**, Winnie-The-Pooh and some Bees, in Childhood favourites, A collection to treasure, London: Egmont Books Limited, 2000, pp. 45-60.
16. **Selivan, L.**, Grammar vs lexis or grammar through lexis? 2011 <http://www.teachingenglish.org.uk/article/grammar-vs-lexis-or-grammar-through-lexis>
17. The Automated Readability Index (ARI) <http://www.readabilityformulas.com/automated-readability-index.php>
18. The Coleman-Liau Readability Formula (also known as The Coleman-Liau Index) <http://www.readabilityformulas.com/coleman-liau-readability-formula.php> .
19. The Flesch-Kincaid Grade Level Readability Formula. <http://www.readabilityformulas.com/flesch-grade-level-readability-formula.php> .
20. The SMOG Readability Formula <http://www.readabilityformulas.com/smog-readability-formula.php> .